

Пользовательские требования к сверхзвуковому гражданскому самолёту нового поколения: повышение высоты полёта до 25-30 км для снижения расхода топлива и изменяемая геометрия крыла для повышения безопасности полёта при взлёте и посадке

Попов Андрей Владимирович, Попов Константин Андреевич

25 января 2018 года президент России Владимир Путин посетил авиастроительный завод в г. Казани и предложил создать гражданский сверхзвуковой самолёт на базе технологий сверхзвукового самолёта Ту-160 [1].

Рис.1 В. Путин - Организатор проекта сверхзвукового гражданского самолёта.

Кирилл Сыпало - директор ЦАГИ - на сайте института так комментирует основные проблемы, которые надо решить при создании нового Сверхзвукового Гражданского Самолёта (СГС): "...Ещё одним серьёзным препятствием при создании СГС нового поколения является проблема удовлетворения существующих в настоящее время международных норм на уровень шума в районе аэропорта на взлётно-посадочных режимах. Объективно, при одинаковом уровне совершенства сверхзвуковые самолёты всегда будут более шумными, чем дозвуковые из-за двигателей с меньшей степенью двухконтурности и относительно большей величины потребной тяги двигателей на взлёте."

"Мы выделяем три основные задачи Комплексного Научно-Технического Проекта. Первая - разработка **предложений по техническому облику и размерности перспективных сверхзвуковых самолётов**, а также комплексного перечня критических технологий. Задачей номер два является обеспечение низкого уровня звукового удара при одновременном повышении аэродинамической эффективности перспективного самолёта, его силовой установки и других систем на сверхзвуковых скоростях полёта, при одновременном снижении уровня шума на взлётно-посадочных режимах." [2].

В данной статье рассматриваются "предложения по техническому облику и размерности перспективных сверхзвуковых самолётов".

Три самых знаменитых проекта: "Ту-144", "Конкорд" и "Боинг 2707" были закрыты по одной и той же

причине: экономическая неэффективность, и большой расход топлива. Поэтому самая первая задача, которую надо решить конструкторам СГС - как уменьшить расход топлива?

Рис. 2 Кирилл Сыпало, директор ЦАГИ

Работа самолёта по преодолению лобового сопротивления воздуха вычисляется по формуле:

$$A = F * L,$$

где F - сила лобового сопротивления воздуха, L - путь.

Сила сопротивления воздуха F вычисляется по формуле: $F = C_f * \rho * V^2 * S / 2$ [3].

Здесь C_f - коэффициент аэродинамического сопротивления;

ρ - плотность воздуха, V - скорость самолёта; S - характерная площадь тела.

Реактивный сверхзвуковой самолёт **Ту-144** летал из Москвы в Алма-Ату и обратно на высоте порядка 17.000 метров. Оценим величину: во сколько раз можно было бы сократить затраты топлива Ту-144, если бы удалось поднять высоту его полёта от 17 до 25 километров при одной и той же скорости полёта V ?

Отношение работы A_{17} по преодолению лобового сопротивления воздуха на высоте 17 километров / к такой же работе A_{25} на высоте 25 километров:

$$A_{17} / A_{25} = (F_{17} * L) / (F_{25} * L) = (C_{f_{Ту-144}} * \rho_{17} * V^2 * S / 2) / (C_{f_{Ту-144}} * \rho_{25} * V^2 * S / 2) = \rho_{17} / \rho_{25}$$

Определим плотность воздуха ρ_{17} на высоте 17 км и ρ_{25} на высоте 25 км из таблиц **ГОСТ 4401-81**: $\rho_{17} = 0,142$ кг/м³; $\rho_{25} = 0,0401$ кг/м³. [4]. Тогда $A_{17} / A_{25} = \rho_{17} / \rho_{25} = 0,142 / 0,0401 = 3,54$. При повышении высоты полёта с 17 км до 25 км можно сократить затраты топлива на преодоление лобового сопротивления воздуха - в 3,54 раза! При полёте на высоте 30 км затраты энергии на преодоление лобового сопротивления воздуха сократятся:

$$A_{17} / A_{30} = \rho_{17} / \rho_{30} = 0,142 / 0,0184 = \text{в } 7,7 \text{ раз.}$$

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

Повышение высоты полёта СГС решает также и вторую задачу – о которой говорил директор ЦАГИ Кирилл Сыпало – ослабление силы звукового удара. Уменьшение силы лобового сопротивления воздуха на большой высоте из-за низкой плотности воздуха, приводит и к снижению силы звукового удара. Чем больше высота, тем сильнее ослабляется звуковой удар, доходящий до земли. Именно по этому пути! – по пути повышения высоты полёта пошли инженеры проекта ZENST (Zero Emission Hyper-Sonic Transport – Нулевой Эмиссии Гипер-Звуковой Транспорт), – разрабатываемый Европейским авиа-космическим агентством EADS (European Aeronautic Defense and Space Company). Проектная высота полёта – до 32 километров. [5].

Как поднять высоту полёта сверхзвукового пассажирского самолёта до высоты 25–30 километров? Компания EADS в проекте ZENST планировала решить эту задачу установкой сразу трёх типов двигателей: Взлёт и подъём до высоты 11 км на турбореактивных двигателях на дозвуковой скорости. Далее разгон до сверхзвуковой скорости 2М и подъём до высоты 19 км. Затем подъём до 30 км на ракетных двигателях, разгон до скорости 4М и запуск двигателя ПВРД. Так как турбореактивные двигатели на скорости 4М превращаются в аэродинамический тормоз, то – это делает данный проект неэффективным. Аналогичная схема – подъём до высоты 11 км на турбореактивных двигателях, и далее – полёт на ракетных двигателях – был реализован в проекте суб-орбитального самолёта Virgin Galactic, рис. 3 [6].

Недостатком этого проекта является низкая экономическая эффективность: зачем использовать ракетное топливо на высоте 11 км, если там ещё можно черпать окислитель – кислород из окружающего воздуха?

Рис. 3 Space Ship2 компании Virgin Galactic

Инженеры ЦАГИ подготовили демонстрационный проект "Стриж" сверхзвукового гражданского самолёта и показали его на выставке. [7]. Данный пассажирский самолёт рассчитан на небольшое количество пассажиров, что говорит об экономически обоснованном подходе авторов к решению задачи. Сначала надо проверить новые технические решения на практике, на дешёвых небольших моделях. И только потом строить большой пассажирский самолёт на основе проверенных технических решений. На фото прототипа, рис. 4, мы видим хорошие "планерные" очертания крыла, что делает более безопасной посадку при неблагоприятных погодных условиях. Авторы этой модели приняли решение снизить крейсерскую скорость полёта с 2М – как у Ту-144, до 1,8 М.

Это допустимое, приемлемое решение, если оно позволит снизить расход топлива и нагрев корпуса на крейсерской скорости.

Рис. 4 Макет "Стриж" сверхзвукового гражданского самолёта.

Так, корпус сверхзвукового Ту-144 нагревался в полёте до температуры более 100 градусов С°. Если снижение скорости полёта "Стрижа" с 2М до 1.8М позволит существенно уменьшить нагрев корпуса самолёта, то это будет экономически обоснованное решение.

Существенным недостатком, недоработкой проекта "Стриж" является отсутствие какого-либо технического решения по изменяемой геометрии крыла. Это техническое решение особенно важно для сверхзвуковых самолётов, так как они при отсутствии изменяемой геометрии крыла взлетают и садятся на очень большой скорости. К чему это приводит: 25 июля 2000 года самолёт "Конкорд" взлетал на скорости 324 км/час. Под колесо случайно попала маленькая полоска металла длиной 40 см, отлетевшая от другого самолёта на ВПП – и всё! – страшная авария, и ужасная гибель всех пассажиров и экипажа самолёта "Конкорд". [8].

Аналогично, 23 мая 1978 года, во время полёта Ту-144, после отказа двигателей, несмотря на все усилия пилотов, им не удалось совершить мягкую посадку на мягкий грунт в поле, и самолёт полностью разрушился из-за высокой посадочной скорости 295 км/час. Погибли 2 члена экипажа [9]. Изменяемая геометрия крыла, реализованная в самолётах Ту-160 и в Ту-22, позволила снизить вероятность аварии этих моделей самолётов при взлёте и посадке. Давайте мы посмотрим на условия аварий в "Списке катастроф в гражданской авиации" за прошедший 2021 год.

9 января 2021 г., через 4 минуты после взлёта разбился Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya AYR. Все 62 человека на борту – погибли.

25 января в Бразилии, в районе города Порту-Насиунал, потерпел крушение самолёт Beechcraft 95-B55 Varon. Самолёт рухнул сразу после взлёта, недалеко от ВПП. На борту находились 6 человек. Никто из них не выжил.

2 марта самолёт Let-410 South Sudan Supreme Air-Lines, выполнявший рейс из Пиери в Юай, разбился вскоре после взлёта. Все 8 пассажиров и 2 члена экипажа, находившиеся на борту, погибли.

22 сентября в 4 км от аэропорта Казачинское (Иркутская область) разбился самолёт L-410. Погибли 4 человека.

3 октября на окраине Милана вскоре после взлёта потерпел крушение самолёт Pilatus - PS12. Погибли 8 человек.

10 октября в Мензелинске (Татарстан) вскоре после взлёта разбился самолёт L-410 с парашютистами. Из 22 человек на борту погибли 16". [10].

По статистике - примерно половина авиакатастроф происходит при взлёте или при посадке. Что мешало пилотам всех этих разбившихся самолётов спланировать и сделать мягкую посадку даже с неисправным двигателем? Согласно формуле кинетической энергии: $E = m \cdot v^2 / 2$, - при увеличении скорости взлёта (или скорости посадки) в 2 раза, кинетическая

энергия самолёта увеличивается в 4 раза! И при падении кинетическая энергия движения самолёта может превратиться в энергию его разрушения. Отсюда вывод: чтобы снизить опасность аварии самолёта при взлёте и при посадке, надо снижать его взлётную и посадочную скорость! Это решает также задачу снижения шума двигателя в районе аэропорта. Отсюда следует **необходимость использования** изменяемой геометрии крыла во всех сверхзвуковых гражданских самолётах нового поколения. Поэтому пожелание президента В. Путина "использовать опыт разработки Ту-160 при создании гражданского самолёта" можно понимать как намёк на необходимость использования **изменяемой геометрии крыла**.

Рис. 5 Самолёт с изменяемой геометрией крыла Ту-160

Ту-144 и Конкорд летали в двух полётных режимах: 1. - взлёт на скорости 324-360 км/час, и набор высоты 11 километров на дозвуковой скорости;

2. разгон до сверхзвуковой скорости, набор высоты до 16-17 км, и полёт на крейсерской сверхзвуковой скорости 2М.

3. Сверхзвуковой гражданский самолёт нового поколения должен иметь третий режим полёта - взлётно / посадочный, на пониженной скорости.

Рассмотрим ещё один возможный, перспективный способ снижения взлётной и посадочной скорости сверхзвукового самолёта, с помощью дополнительного, **верхнего Продольного крыла**. Этот способ изменения геометрии крыла ещё должен быть испытан на практике. Первым в истории способом снижения взлётно /посадочной скорости самолёта было использование **верхнего Поперечного крыла**, как, например, в самолёте Ан-2 - рис. 6

Рис. 6 Самолёт Ан-2. Взлётная скорость - 85 км/час.

У самолёта Ту-144: скорость отрыва - 360 км /час; у Конкорда - 324 км/час. Почему авиационные конструкторы отказались от второго крыла, - от схемы биплана в пользу моноплана? Они сделали это с целью повышения скорости полёта. Это привело к небольшому повышению вероятности катастрофы при взлёте и посадке. Но с появлением сверхзвуковых самолётов вероятность аварии при взлёте и посадке выросла до уровня, когда этот фактор уже нельзя игнорировать! Тогда появляется задача: как "спрятать" второе крыло после взлёта самолёта, чтобы оно не

мешало достижению высокой скорости полёта? Положить второе крыло сверху на нижнее не получится: при этом сохраняется большое дополнительное лобовое сопротивление от верхнего крыла, да и техническая реализация проекта представляется очень сложной.

Возникает вопрос: что мешает "спрятать" верхнее крыло самолёта - поверх фюзеляжа? Чтобы крыло не мешало при сверхзвуковой скорости, можно сделать углубление в верхней части фюзеляжа, и дополнительное крыло может быть уложено в это углубление

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

после взлёта самолёта и набора им безопасной высоты. Повышение подъёмной силы верхнего крыла можно достигнуть за счёт повышения угла атаки. Подъём верхнего крыла в рабочее положение, и опускание его в углубление фюзеляжа осуществляется с помощью вертикальных домкратов, внешний корпус которых устанавливается внутри салона самолёта, у левого и правого борта. Для уменьшения лобового сопротивления у штоков домкратов, они могут иметь форму вытянутого эллипса, заострённого спереди – как на рис. 7.

Рис. 7. Форма штока для подъёма и опускания верхнего крыла, в поперечном сечении, обеспечивающая минимальное лобовое сопротивление.

Верхнее продольное крыло может быть заострено спереди – для снижения лобового сопротивления. Примерное расположение верхнего дополнительного крыла при взлёте и при посадке самолёта – изображено на рис. 8

Рис.8. Расположение верхнего продольного крыла самолёта при взлёте и посадке.

На рисунке 8 видно, что дополнительное крыло может отбрасывать набегающий воздух вниз и назад – на вход двигателя, расположенного над фюзеляжем. Это даёт дополнительное количество воздуха, необходимого для работы двигателя на полной мощности на большой высоте. За счёт этого сверхзвуковой самолёт сможет подниматься на высоту более 11 километров на дозвуковой скорости, и начинать там набирать сверхзвуковую скорость. Это снизит силу звукового удара при преодолении сверхзвукового барьера. Если в первых сверхзвуковых самолётах Ту-144 и Конкорд мы видим узкую специализацию частей

Литература:

1. Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой лайнер на базе бомбардировщика Ту-160. 25 января 2018 г. [Электронный ресурс] – режим доступа: https://1tv.ru.turbopages.org/turbo/1tv.ru/s/news/2018-01-25/340029-vladimir_putin_predlozhit_sozdat_grazhdanskiy_sverhzvukovoy_layner_na_baze_bombardirovshchika_tu_160/
2. Сыпало К. В создании сверхзвукового лайнера мы можем быть лидерами. [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://tsagi.ru/pressroom/expert/4803/>
3. Википедия. Лобовое сопротивление. [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://ru-wikipedia-org.turbopages.org/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/>
4. ГОСТ 4401-81 Атмосфера стандартная. Параметры.

самолёта, где крыло создаёт подъёмную силу, а двигатель – создаёт тягу; то в предлагаемой конструкции дополнительное крыло и верхняя часть фюзеляжа играют также дополнительную роль вспомогательного воздухо-заборника, подающего дополнительный воздух в двигатель, для его нормальной работы в разрежённом воздухе на большой высоте. Для уменьшения потерь при перетекании воздуха от дополнительного крыла – к двигателю, верхняя часть фюзеляжа самолёта может быть сделана плоской или чуть вогнутой, как на рис. 9.

Рис. 9. Форма фюзеляжа самолёта в поперечном сечении, обеспечивающая укрытие дополнительного крыла при сверх-звуковом режиме полёта.

Выводы: специалисты ЦАГИ предложили удачное решение "по техническому облику и размерности перспективного сверхзвукового самолёта" в их проекте "Стриж" [7]. Они также предложили разместить двигатель над фюзеляжем, как в Ту 144 и Як-40 – см. рис. 4. Возможно, в проекте нового сверхзвукового самолёта должна быть реализована изменяемая геометрия крыла – чтобы повысить безопасность полёта при взлёте и при посадке. И в заключение – предложение, вопрос по научному эксперименту: можно ли попробовать использовать верхнее крыло – как вспомогательный воздухо-заборник? – чтобы повысить высоту полёта сверхзвукового пассажирского самолёта с 17 до 25-30 км? Это позволит снизить лобовое сопротивление, и снизить расход топлива. Любое решение по повышению высоты полёта самолёта требует увеличить подачу воздуха в двигатель, который "страдает" на большой высоте от "кислородного голодания". Подать больше воздуха в двигатель можно двумя способами: можно повысить скорость полёта v , или увеличить площадь S отверстия воздухо-заборника. Количество воздуха, попавшего в двигатель за время Δt : $Q = \rho_{\text{воздуха}} * V = \rho_{\text{воздуха}} * L * S = \rho_{\text{воздуха}} * (v * \Delta t) * S$. И появляется задача: как нужно изменять угол атаки верхнего крыла самолёта на разных высотах? – чтобы обеспечить самый экономичный режим полёта?

5. Википедия. Сверхзвуковой пассажирский самолёт. Предыдущие концепции. [Электронный ресурс] - режим доступа <https://ru-wikipedia-org.turbopages.org/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/>

6 [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://www.virgingalactic.com/learn/>

7. Сверхзвуковой самолёт ЦАГИ "Стриж" [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://russian-rt-com.turbopages.org/turbo/russian.rt.com/s/russia/article/745842-sverhzhuk-samolyot-cagi-strizh>

8. [Электронный ресурс] - режим доступа: Гибель "Конкорда". https://youtu.be/_HqyyhLzr_g

9. Википедия. Катастрофа Ту-144 под Егорьевском. [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://ru-wikipedia-org.turbopages.org/ru.wikipedia.org/s/wiki/>

10. Википедия. Список катастроф в гражданской авиации. [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/>